

Anexo 02 (Phyton)

```
#!/usr/bin/env python3
import os
import csv
import zipfile
import io
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm
import re
import matplotlib
import os
print(f"Diretório de trabalho atual: {os.getcwd()}")

matplotlib.rcParams['font.family'] = ['DejaVu Sans', 'Arial', 'Liberation
Sans', 'sans-serif']

# Configurações
input_dir = r'C:\Users\pablo\Workspace\ec_moc\dados_entrada' # Use r
antes da string para caminhos Windows
# './dados_entrada' # Diretório onde estão os arquivos zip
output_dir = r'C:\Users\pablo\Workspace\ec_moc\dados_saida'
# './dados_saida' # Diretório para salvar os resultados
filtered_dir = r'C:\Users\pablo\Workspace\ec_moc\dados_filtrados'
# './dados_filtrados' # Diretório para arquivos intermediários
graphs_dir = r'C:\Users\pablo\Workspace\ec_moc\graficos'
# './graficos' # Diretório para salvar os gráficos

# Criar diretórios se não existirem
os.makedirs(input_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(filtered_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(graphs_dir, exist_ok=True)

# Mapeamento de códigos de situação cadastral para descrições
situacao_cadastral_map = {
    "01": "NULA",
    "1": "NULA",
    "2": "ATIVA",
    "02": "ATIVA",
    "3": "SUSPENSA",
    "03": "SUSPENSA",
    "4": "INAPTA",
    "04": "INAPTA",
    "08": "BAIXADA",
    "8": "BAIXADA"
}

# Dicionário para armazenar os municípios a serem processados
# Formato: {código: nome}
municipios = {}

# Conjunto para armazenar as situações cadastrais a serem filtradas
```

```

# Se vazio, todas as situações serão incluídas
situacoes_cadastrais = set()

# Índices das colunas no CSV
municipio_index = 20 # Índice da coluna do município
cnae_principal_index = 11 # Índice da coluna do CNAE principal
cnae_secundario_index = 12 # Índice da coluna dos CNAEs secundários
situacao_cadastral_index = 5 # Índice da coluna da situação cadastral

# Lista de CNAEs da economia criativa conforme solicitado
cnaes_economia_criativa = [
  # MACROCATEGORIA A
  # Artesanato
  "1053800", "1112700", "1113502", "1359600", "1411801", "1411802",
  "1412602", "1414200", "1421500", "1521100", "1529700", "1531901",
  "1532700", "1533500", "1539400", "1629301", "1629302", "1749400",
  "2219600", "2229399", "2319200", "2330399", "2349499", "2391503",
  "2599399", "3092000", "3101200", "3102100", "3103900", "3211601",
  "3211602", "3212400", "3299099", "8592999", "9529105",
  # Festas e celebracoes
  "8230001", "8230002", "9003500",
  # Gastronomia
  "5611201", "5611205", "5620102",
  # Museu
  "9102301",
  # Paisagens culturais
  "9102302",
  # Patrimonio Natural
  "9103100",

  # MACROCATEGORIA B
  # Circo
  "9001904",
  # Dança
  "8592901", "9001903", "9329801",
  # Festas e festivais
  "9001905", "9001906", "9329899",
  # Música
  "8592903", "9001902", "9493600",
  # Sem atividade associada
  "7220700",
  # Teatro
  "8592902", "9001901", "9001999",

  # MACROCATEGORIA C
  # Fotografia
  "7420001", "7420002", "7420003",
  # Música
  "5920100",
  # Pintura e escultura
  "9002702",
  # escultura
  "9002701",

  # MACROCATEGORIA D
  # Jornais e revistas
  "1811301", "1813001", "5812301", "5812302", "5813100", "5821200",
  "5822101", "5822102", "5823900", "9101500",

```

```

# Livro
"5811500", "9529199",

# MACROCATEGORIA E
# Animação
"5912001",
# Cinema e vídeo
"5911101", "5911102", "5911199", "5912099", "5913800", "5914600",
"7420004",
# Conteúdos digitais criativos (internet)
"6319400",
# Conteúdos digitais criativos
"5912002",
# Conteúdos digitais criativos (software)
"6201501",
# Jogos eletrônicos
"3240001",
# Tv e rádio
"6010100", "6021700", "6022502", "6141800", "6142600", "6143400",
"6391700",

# MACROCATEGORIA F
# Arquitetura
"7111100", "7119703",
# Design de Moda
"7410203",
# Design de brinquedos
"3240003", "3240099",
# Design de interiores
"7410202",
# Design de moda
"1412601", "1531902",
# Design gráfico
"6201502", "7410299",
# Publicidade
"7311400", "7312200", "7319003", "7319004", "7319099", "8599699",

# MACROCATEGORIA Sem macrocategoria
# Sem atividade associada
"8531700", "8532500", "8533300", "8593700", "9321200",

# MACROCATEGORIA Tecnologia
# Sem atividade associada
"7210000"
]

# Mapeamento de CNAE para área e segmento
cnae_to_area_segment = {
# MACROCATEGORIA A
# Artesanato
"1053800": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1112700": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1113502": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1359600": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1411801": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1411802": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1412602": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1414200": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),

```

"1421500": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1521100": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1529700": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1531901": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1532700": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1533500": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1539400": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1629301": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1629302": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"1749400": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2219600": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2229399": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2319200": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2330399": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2349499": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2391503": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"2599399": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3092000": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3101200": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3102100": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3103900": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3211601": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3211602": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3212400": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"3299099": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"8592999": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
"9529105": ("Patrimônio natural e cultural", "Artesanato"),
Festas e celebracoes
"8230001": ("Patrimônio natural e cultural", "Festas e celebracoes"),
"8230002": ("Patrimônio natural e cultural", "Festas e celebracoes"),
"9003500": ("Patrimônio natural e cultural", "Festas e celebracoes"),
Gastronomia
"5611201": ("Patrimônio natural e cultural", "Gastronomia"),
"5611205": ("Patrimônio natural e cultural", "Gastronomia"),
"5620102": ("Patrimônio natural e cultural", "Gastronomia"),
Museu
"9102301": ("Patrimônio natural e cultural", "Museu"),
Paisagens culturais
"9102302": ("Patrimônio natural e cultural", "Paisagens culturais"),
Patrimonio Natural
"9103100": ("Patrimônio natural e cultural", "Patrimonio Natural"),

MACROCATEGORIA B
Circo
"9001904": ("Artes e Espetáculos", "Circo"),
Dança
"8592901": ("Artes e Espetáculos", "Dança"),
"9001903": ("Artes e Espetáculos", "Dança"),
"9329801": ("Artes e Espetáculos", "Dança"),
Festas e festivais
"9001905": ("Artes e Espetáculos", "Festas e festivais"),
"9001906": ("Artes e Espetáculos", "Festas e festivais"),
"9329899": ("Artes e Espetáculos", "Festas e festivais"),
Música
"8592903": ("Artes e Espetáculos", "Música"),
"9001902": ("Artes e Espetáculos", "Música"),
"9493600": ("Artes e Espetáculos", "Música"),
Sem atividade associada

```
"7220700": ("Artes e Espetáculos", "Sem atividade associada"),
# Teatro
"8592902": ("Artes e Espetáculos", "Teatro"),
"9001901": ("Artes e Espetáculos", "Teatro"),
"9001999": ("Artes e Espetáculos", "Teatro"),

# MACROCATEGORIA C
# Fotografia
"7420001": ("Artes visuais", "Fotografia"),
"7420002": ("Artes visuais", "Fotografia"),
"7420003": ("Artes visuais", "Fotografia"),
# Música
"5920100": ("Artes visuais", "Música"),
# Pintura e escultura
"9002702": ("Artes visuais", "Pintura e escultura"),
# escultura
"9002701": ("Artes visuais", "escultura"),

# MACROCATEGORIA D
# Jornais e revistas
"1811301": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"1813001": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5812301": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5812302": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5813100": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5821200": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5822101": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5822102": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"5823900": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
"9101500": ("Livros, leitura e demais publicações", "Jornais e
revistas"),
# Livro
"5811500": ("Livros, leitura e demais publicações", "Livro"),
"9529199": ("Livros, leitura e demais publicações", "Livro"),

# MACROCATEGORIA E
# Animação
"5912001": ("Audiovisual e mídias interativas", "Animação"),
# Cinema e vídeo
"5911101": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"5911102": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"5911199": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"5912099": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"5913800": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"5914600": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
"7420004": ("Audiovisual e mídias interativas", "Cinema e vídeo"),
# Conteudos digitais criativos (internet)
"6319400": ("Audiovisual e mídias interativas", "Conteudos digitais
criativos (internet)"),
```

```

# Conteúdos digitais criativos
"5912002": ("Audiovisual e mídias interativas", "Conteúdos digitais
criativos"),
# Conteúdos digitais criativos (software)
"6201501": ("Audiovisual e mídias interativas", "Conteúdos digitais
criativos (software)"),
# Jogos eletrônicos
"3240001": ("Audiovisual e mídias interativas", "Jogos eletrônicos"),
# Tv e rádio
"6010100": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6021700": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6022502": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6141800": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6142600": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6143400": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),
"6391700": ("Audiovisual e mídias interativas", "Tv e rádio"),

# MACROCATEGORIA F
# Arquitetura
"7111100": ("Design e serviços criativos", "Arquitetura"),
"7119703": ("Design e serviços criativos", "Arquitetura"),
# Design de Moda
"7410203": ("Design e serviços criativos", "Design de Moda"),
# Design de brinquedos
"3240003": ("Design e serviços criativos", "Design de brinquedos"),
"3240099": ("Design e serviços criativos", "Design de brinquedos"),
# Design de interiores
"7410202": ("Design e serviços criativos", "Design de interiores"),
# Design de moda
"1412601": ("Design e serviços criativos", "Design de moda"),
"1531902": ("Design e serviços criativos", "Design de moda"),
# Design gráfico
"6201502": ("Design e serviços criativos", "Design gráfico"),
"7410299": ("Design e serviços criativos", "Design gráfico"),
# Publicidade
"7311400": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),
"7312200": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),
"7319003": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),
"7319004": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),
"7319099": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),
"8599699": ("Design e serviços criativos", "Publicidade"),

# MACROCATEGORIA Sem macrocategoria
# Sem atividade associada
"8531700": ("Sem macrocategoria", "Sem atividade associada"),
"8532500": ("Sem macrocategoria", "Sem atividade associada"),
"8533300": ("Sem macrocategoria", "Sem atividade associada"),
"8593700": ("Sem macrocategoria", "Sem atividade associada"),
"9321200": ("Sem macrocategoria", "Sem atividade associada"),

# MACROCATEGORIA Tecnologia
# Sem atividade associada
"7210000": ("Tecnologia", "Sem atividade associada")
}

# Função para detectar automaticamente os índices corretos
def detect_indices(rows):
    print("Tentando detectar automaticamente os índices corretos...")

```

```

# Padrões para reconhecer os campos
cnae_pattern = re.compile(r'^\d{7}$') # CNAE tem 7 dígitos
municipio_pattern = re.compile(r'^\d{4}$') # Código de município
geralmente tem 4 dígitos

# Contadores para cada coluna
cnae_counts = {}
municipio_counts = {}

# Analisar as primeiras 100 linhas (ou menos se o arquivo for menor)
for row_idx, row in enumerate(rows):
    if row_idx >= 100:
        break

    for col_idx, value in enumerate(row):
        # Verificar se parece um CNAE
        if cnae_pattern.match(value):
            cnae_counts[col_idx] = cnae_counts.get(col_idx, 0) + 1

        # Verificar se parece um código de município
        if municipio_pattern.match(value):
            municipio_counts[col_idx] = municipio_counts.get(col_idx,
0) + 1

# Encontrar as colunas com mais correspondências
cnae_principal_candidates = sorted(cnae_counts.items(), key=lambda x:
x[1], reverse=True)
municipio_candidates = sorted(municipio_counts.items(), key=lambda x:
x[1], reverse=True)

# Resultados
detected_indices = {}

if cnae_principal_candidates:
    # O primeiro candidato é provavelmente o CNAE principal
    detected_indices['cnae_principal'] =
cnae_principal_candidates[0][0]

    # Se houver um segundo candidato próximo, pode ser o CNAE
secundário
    if len(cnae_principal_candidates) > 1:
        detected_indices['cnae_secundario'] =
cnae_principal_candidates[1][0]

if municipio_candidates:
    detected_indices['municipio'] = municipio_candidates[0][0]

print(f"Índices detectados: {detected_indices}")
return detected_indices

# Função para analisar a estrutura do CSV
def analyze_csv_structure(zip_path, use_auto_detection=False):
    print(f"\n=== ANALISANDO ESTRUTURA DO ARQUIVO {zip_path} ===")

    try:
        # Abrir o arquivo zip
        with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as z:

```

```

# Obter o nome do arquivo dentro do zip
file_in_zip = z.namelist()[0]
print(f"Arquivo dentro do ZIP: {file_in_zip}")

# Abrir o arquivo CSV dentro do zip
with z.open(file_in_zip) as f:
    # Ler o arquivo como texto com codificação ISO-8859-1
    text_io = io.TextIOWrapper(f, encoding='ISO-8859-1')

    # Criar um leitor CSV
    reader = csv.reader(text_io, delimiter=';',
quotechar='')

    # Armazenar as primeiras 100 linhas para análise
    rows = []
    for i, row in enumerate(reader):
        if i >= 100:
            break
        rows.append(row)

    # Detectar índices automaticamente se solicitado
    if use_auto_detection:
        detected_indices = detect_indices(rows)

        # Atualizar índices globais se detectados
        global municipio_index, cnae_principal_index,
cnae_secundario_index, situacao_cadastral_index
        if 'municipio' in detected_indices:
            municipio_index = detected_indices['municipio']
        if 'cnae_principal' in detected_indices:
            cnae_principal_index =
detected_indices['cnae_principal']
        if 'cnae_secundario' in detected_indices:
            cnae_secundario_index =
detected_indices['cnae_secundario']

    # Mostrar as primeiras 5 linhas para análise manual
    print("Analisando as primeiras 5 linhas com os índices
atuais:")
    for i, row in enumerate(rows[:5]):
        print(f"Linha {i+1}: {row}")
        print(f"Número de colunas: {len(row)}")

        # Verificar se os índices estão dentro dos limites
        if len(row) > municipio_index:
            print(f"Valor na coluna do município (índice
{municipio_index}): '{row[municipio_index]}'")
        else:
            print(f"ERRO: Índice do município
({municipio_index}) está fora dos limites da linha (tamanho {len(row)})")

        if len(row) > cnae_principal_index:
            print(f"Valor na coluna do CNAE principal (índice
{cnae_principal_index}): '{row[cnae_principal_index]}'")
        else:
            print(f"ERRO: Índice do CNAE principal
({cnae_principal_index}) está fora dos limites da linha (tamanho
{len(row)})")

```

```

        if len(row) > cnae_secundario_index:
            print(f"Valor na coluna dos CNAEs secundários
(índice {cnae_secundario_index}): '{row[cnae_secundario_index]}'")
        else:
            print(f"ERRO: Índice dos CNAEs secundários
({cnae_secundario_index}) está fora dos limites da linha (tamanho
{len(row)})")

        if len(row) > situacao_cadastral_index:
            print(f"Valor na coluna da situação cadastral
(índice {situacao_cadastral_index}): '{row[situacao_cadastral_index]}'")
            print(f"Descrição:
'{situacao_cadastral_map.get(row[situacao_cadastral_index],
'DESCONHECIDA}')")
        else:
            print(f"ERRO: Índice da situação cadastral
({situacao_cadastral_index}) está fora dos limites da linha (tamanho
{len(row)})")

        print("----")

        print("Análise concluída.")
        return True
    except Exception as e:
        print(f"ERRO ao analisar o arquivo: {str(e)}")
        return False

```

Função para processar um arquivo de estabelecimentos

```
def process_estabelecimentos_file(zip_path):
```

```
    print(f"\n=== PROCESSANDO {zip_path} ===")
```

```
    # Dicionário para armazenar os resultados por município
    results = {}
```

```
    try:
```

```
        # Abrir o arquivo zip
```

```
        with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as z:
```

```
            # Obter o nome do arquivo dentro do zip
```

```
            file_in_zip = z.namelist()[0]
```

```
            print(f"Arquivo dentro do ZIP: {file_in_zip}")
```

```
        # Abrir o arquivo CSV dentro do zip
```

```
        with z.open(file_in_zip) as f:
```

```
            # Ler o arquivo como texto com codificação ISO-8859-1
            text_io = io.TextIOWrapper(f, encoding='ISO-8859-1')
```

```
            # Criar um leitor CSV
```

```
            reader = csv.reader(text_io, delimiter=';',
```

```
quotechar='')
```

```
            # Contadores para logs
```

```
            total_rows = 0
```

```
            # Inicializar contadores para cada município
```

```
            for mun_code in municipios:
```

```
                results[mun_code] = {
```

```
                    'rows': 0,
```

```

        'cnae_principal_matches': 0,
        'cnae_secundario_matches': 0,
        'filtered_rows': [],
        'output_file': os.path.join(filtered_dir,
f"{municipios[mun_code].replace(' ',
'_')}_os.path.basename(zip_path)}.csv")
    }

    # Filtrar as linhas para os municípios selecionados e
CNAEs da economia criativa
    for row in tqdm(reader, desc="Filtrando"):
        try:
            total_rows += 1

            # Verificar se o tamanho da linha é adequado
            if len(row) <= max(municipio_index,
cnae_principal_index, cnae_secundario_index, situacao_cadastral_index):
                if total_rows <= 5: # Mostrar apenas as
primeiras 5 linhas com problemas
                    print(f"AVISO: Linha {total_rows} tem
apenas {len(row)} colunas, menos que o necessário")
                    continue

            # Verificar se a situação cadastral está entre as
selecionadas (se houver filtro)
            situacao_cadastral =
row[situacao_cadastral_index]
            if situacoes_cadastrais and situacao_cadastral
not in situacoes_cadastrais:
                continue

            # Verificar se é de um dos municípios
selecionados
            mun_code = row[municipio_index]
            if mun_code in municipios:
                results[mun_code]['rows'] += 1

            # Verificar se o CNAE principal está na lista
cnaes_economia_criativa:
            if row[cnae_principal_index] in
results[mun_code]['cnae_principal_matches'] += 1

            # Verificar se algum CNAE secundário está na
lista
            results[mun_code]['filtered_rows'].append(row)
            elif row[cnae_secundario_index]:
                cnaes_sec =
row[cnae_secundario_index].split(',')
                if any(cnae in cnaes_economia_criativa
for cnae in cnaes_sec):
                    results[mun_code]['cnae_secundario_matches'] += 1

            results[mun_code]['filtered_rows'].append(row)
        except (IndexError, ValueError) as e:
            if total_rows <= 5: # Mostrar apenas os
primeiros 5 erros

```

```

        print(f"ERRO ao processar linha {total_rows}:
{str(e)}")
        continue

        # Estatísticas de processamento
        print(f"Total de linhas processadas: {total_rows}")

        # Salvar as linhas filtradas para cada município
        output_files = {}
        for mun_code, data in results.items():
            print(f"Município {municipios[mun_code]}
({mun_code}):")
            print(f" Linhas encontradas: {data['rows']}")
            print(f" Correspondências de CNAE principal:
{data['cnae_principal_matches']}")
            print(f" Correspondências de CNAE secundário:
{data['cnae_secundario_matches']}")
            print(f" Total de linhas filtradas:
{len(data['filtered_rows'])}")

            if data['filtered_rows']:
                with open(data['output_file'], 'w',
encoding='utf-8') as out_f:
                    writer = csv.writer(out_f, delimiter=';',
quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_ALL)
                    writer.writerows(data['filtered_rows'])

                    print(f" Arquivo filtrado salvo em:
{data['output_file']}")
                    output_files[mun_code] = data['output_file']
                else:
                    print(f" Nenhuma empresa encontrada neste
arquivo para {municipios[mun_code]}")
                    output_files[mun_code] = None

            return results, output_files
    except Exception as e:
        print(f"ERRO ao processar o arquivo {zip_path}: {str(e)}")
        return {}, {}

# Função para compilar os dados em uma tabela final
def compile_final_table(all_filtered_files):
    print("\n=== COMPILANDO TABELA FINAL ===")

    # Dicionário para armazenar os dados por município
    all_data_by_municipality = {}

    # Inicializar o dicionário para cada município
    for mun_code in municipios:
        all_data_by_municipality[mun_code] = []

    # Processar cada arquivo filtrado para cada município
    for mun_code, filtered_files in all_filtered_files.items():
        for file_path in filtered_files:
            if file_path and os.path.exists(file_path):
                print(f"Processando arquivo filtrado para
{municipios[mun_code]}: {file_path}")
                try:

```

```

with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
    reader = csv.reader(f, delimiter=';',
quotechar='')

    rows_processed = 0
    for row in reader:
        try:
            rows_processed += 1

            # Extrair os campos necessários
            cnpj_basico = row[0]
            cnpj_ordem = row[1]
            cnpj_dv = row[2]
            cnpj_completo =
f"{cnpj_basico}.{cnpj_ordem}/{cnpj_dv}"

            matriz_filial = "MATRIZ" if row[3] == "1"
else "FILIAL"

            nome_fantasia = row[4]
            situacao_cadastral_codigo =
row[situacao_cadastral_index]
            situacao_cadastral_descricao =
situacao_cadastral_map.get(situacao_cadastral_codigo, "DESCONHECIDA")
            data_situacao = row[6]
            motivo_situacao = row[7]
            data_inicio_atividade = row[10]
            cnae_principal =
row[cnae_principal_index]
            cnaes_secundarios =
row[cnae_secundario_index]

            # Índices para outros campos
            tipo_logradouro_idx = 13 # Ajuste
conforme necessário
            logradouro_idx = 14 # Ajuste conforme
necessário
            numero_idx = 15 # Ajuste conforme
necessário
            complemento_idx = 16 # Ajuste conforme
necessário
            bairro_idx = 17 # Ajuste conforme
necessário
            cep_idx = 18 # Ajuste conforme
necessário
            uf_idx = 19 # Ajuste conforme necessário
            ddd1_idx = 21 # Ajuste conforme
necessário
            telefone1_idx = 22 # Ajuste conforme
necessário
            ddd2_idx = 23 # Ajuste conforme
necessário
            telefone2_idx = 24 # Ajuste conforme
necessário
            email_idx = 27 # Ajuste conforme
necessário

            tipo_logradouro =
row[tipo_logradouro_idx] if len(row) > tipo_logradouro_idx else ""

```

```

logradouro = row[logradouro_idx] if
len(row) > logradouro_idx else ""
numero = row[numero_idx] if len(row) >
numero_idx else ""
complemento = row[complemento_idx] if
len(row) > complemento_idx else ""
bairro = row[bairro_idx] if len(row) >
bairro_idx else ""
cep = row[cep_idx] if len(row) > cep_idx
else ""
uf = row[uf_idx] if len(row) > uf_idx
else ""
municipio_nome = municipios[mun_code]
ddd1 = row[ddd1_idx] if len(row) >
ddd1_idx else ""
telefone1 = row[telefone1_idx] if
len(row) > telefone1_idx else ""
ddd2 = row[ddd2_idx] if len(row) >
ddd2_idx else ""
telefone2 = row[telefone2_idx] if
len(row) > telefone2_idx else ""
email = row[email_idx] if len(row) >
email_idx else ""

# Determinar área e segmento com base no
CNAE principal
area = ""
segmento = ""
if cnae_principal in
cnae_to_area_segment:
    area, segmento =
cnae_to_area_segment[cnae_principal]
else:
    # Se não encontrar no CNAE principal,
verificar nos secundários
for cnae_sec in
cnaes_secundarios.split(','):
    if cnae_sec in
cnae_to_area_segment:
        area, segmento =
cnae_to_area_segment[cnae_sec]
        break

# Adicionar à lista de dados do município
all_data_by_municipality[mun_code].append({
"CNPJ": cnpj_completo,
"Tipo": matriz_filial,
"Nome Fantasia": nome_fantasia,
"Razão Social": "", # Será
preenchido depois
"Situação Cadastral Código":
situacao_cadastral_codigo,
"Situação Cadastral":
situacao_cadastral_descricao,
>Data Situação": data_situacao,
>Data Início Atividade":
data_inicio_atividade,

```

```

        "CNAE Principal": cnae_principal,
        "CNAEs Secundários":
cnaes_secundarios,
        "Tipo Logradouro": tipo_logradouro,
        "Logradouro": logradouro,
        "Número": numero,
        "Complemento": complemento,
        "Bairro": bairro,
        "CEP": cep,
        "UF": uf,
        "Município": municipio_nome,
        "DDD1": ddd1,
        "Telefone1": telefone1,
        "DDD2": ddd2,
        "Telefone2": telefone2,
        "Email": email,
        "Área": area,
        "Segmento": segmento,
        "Natureza Jurídica": "" # Será
preenchido depois
    })
    except (IndexError, ValueError) as e:
        print(f"ERRO ao processar linha do
arquivo filtrado: {str(e)}")
        continue

        print(f"Processadas {rows_processed} linhas do
arquivo {file_path}")
    except Exception as e:
        print(f"ERRO ao ler o arquivo filtrado {file_path}:
{str(e)}")

# Criar DataFrames e salvar arquivos para cada município
output_files = {}
output_excel_files = {}
total_empresas = {}

for mun_code, data in all_data_by_municipality.items():
    if data:
        df = pd.DataFrame(data)

        # Salvar como CSV
        output_file = os.path.join(output_dir,
f"empresas_economia_criativa_{municipios[mun_code].replace(' ',
'_' )}.csv")
        df.to_csv(output_file, index=False, encoding='utf-8')

        # Salvar como Excel
        output_excel = os.path.join(output_dir,
f"empresas_economia_criativa_{municipios[mun_code].replace(' ',
'_' )}.xlsx")
        df.to_excel(output_excel, index=False)

        print(f"Tabela final para {municipios[mun_code]} salva em
{output_file} e {output_excel}")
        print(f"Total de empresas em {municipios[mun_code]}:
{len(df)}")

```

```

        output_files[mun_code] = output_file
        output_excel_files[mun_code] = output_excel
        total_empresas[mun_code] = len(df)
    else:
        print(f"Nenhum dado para {municipios[mun_code]}")
        output_files[mun_code] = None
        output_excel_files[mun_code] = None
        total_empresas[mun_code] = 0

# Criar um DataFrame combinado com todos os municípios
all_data_combined = []
for mun_code, data in all_data_by_municipality.items():
    all_data_combined.extend(data)

if all_data_combined:
    df_combined = pd.DataFrame(all_data_combined)

    # Salvar como CSV
    output_file_combined = os.path.join(output_dir,
"empresas_economia_criativa_todos_municipios.csv")
    df_combined.to_csv(output_file_combined, index=False,
encoding='utf-8')

    # Salvar como Excel
    output_excel_combined = os.path.join(output_dir,
"empresas_economia_criativa_todos_municipios.xlsx")
    df_combined.to_excel(output_excel_combined, index=False)

    print(f"Tabela final combinada salva em {output_file_combined} e
{output_excel_combined}")
    print(f"Total de empresas em todos os municípios:
{len(df_combined)}")

    return output_files, output_excel_files, total_empresas,
output_file_combined, output_excel_combined, len(df_combined),
all_data_by_municipality
else:
    print("Nenhum dado para compilar")
    return output_files, output_excel_files, total_empresas, None,
None, 0, all_data_by_municipality

# Função para gerar gráficos de áreas e segmentos por município
def generate_graphs(all_data_by_municipality):
    print("\n=== GERANDO GRÁFICOS ===")

    graph_files = {}

    # Para cada município
    for mun_code, data in all_data_by_municipality.items():
        if not data:
            print(f"Nenhum dado para gerar gráficos para
{municipios[mun_code]}")
            continue

        municipio_nome = municipios[mun_code]
        print(f"Gerando gráficos para {municipio_nome}...")

        # Criar DataFrame

```

```

df = pd.DataFrame(data)

# Gráfico de áreas (valores absolutos)
plt.figure(figsize=(12, 6))
area_counts = df['Área'].value_counts()
area_counts.plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title(f'Distribuição por Área - {municipio_nome}')
plt.xlabel('Área')
plt.ylabel('Número de Empresas')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
area_abs_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_areas_absoluto.png")
plt.savefig(area_abs_file)
plt.close()

# Gráfico de áreas (valores percentuais)
plt.figure(figsize=(12, 6))
area_percent = df['Área'].value_counts(normalize=True) * 100
area_percent.plot(kind='bar', color='lightgreen')
plt.title(f'Distribuição por Área (%) - {municipio_nome}')
plt.xlabel('Área')
plt.ylabel('Percentual de Empresas')
plt.xticks(rotation=45)
# Adicionar rótulos de percentual
for i, v in enumerate(area_percent):
    plt.text(i, v + 0.5, f'{v:.1f}%', ha='center')
plt.tight_layout()
area_pct_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_areas_percentual.png")
plt.savefig(area_pct_file)
plt.close()

# Gráfico de segmentos (valores absolutos)
plt.figure(figsize=(14, 8))
segment_counts = df['Segmento'].value_counts()
segment_counts.plot(kind='bar', color='coral')
plt.title(f'Distribuição por Segmento - {municipio_nome}')
plt.xlabel('Segmento')
plt.ylabel('Número de Empresas')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
segment_abs_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_segmentos_absoluto.png")
plt.savefig(segment_abs_file)
plt.close()

# Gráfico de segmentos (valores percentuais)
plt.figure(figsize=(14, 8))
segment_percent = df['Segmento'].value_counts(normalize=True) *
100
segment_percent.plot(kind='bar', color='lightcoral')
plt.title(f'Distribuição por Segmento (%) - {municipio_nome}')
plt.xlabel('Segmento')
plt.ylabel('Percentual de Empresas')
plt.xticks(rotation=45)
# Adicionar rótulos de percentual
for i, v in enumerate(segment_percent):

```

```

        plt.text(i, v + 0.5, f'{v:.1f}%', ha='center')
    plt.tight_layout()
    segment_pct_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_segmentos_percentual.png")
    plt.savefig(segment_pct_file)
    plt.close()

    # Gráfico de situação cadastral (valores absolutos)
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    situacao_counts = df['Situação Cadastral'].value_counts()
    situacao_counts.plot(kind='bar', color='lightblue')
    plt.title(f'Distribuição por Situação Cadastral -
{municipio_nome}')
    plt.xlabel('Situação Cadastral')
    plt.ylabel('Número de Empresas')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    situacao_abs_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_situacao_absoluto.png")
    plt.savefig(situacao_abs_file)
    plt.close()

    # Gráfico de situação cadastral (valores percentuais)
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    situacao_percent = df['Situação
Cadastral'].value_counts(normalize=True) * 100
    situacao_percent.plot(kind='bar', color='lightpink')
    plt.title(f'Distribuição por Situação Cadastral (%) -
{municipio_nome}')
    plt.xlabel('Situação Cadastral')
    plt.ylabel('Percentual de Empresas')
    plt.xticks(rotation=45)
    # Adicionar rótulos de percentual
    for i, v in enumerate(situacao_percent):
        plt.text(i, v + 0.5, f'{v:.1f}%', ha='center')
    plt.tight_layout()
    situacao_pct_file = os.path.join(graphs_dir,
f"{municipio_nome.replace(' ', '_')}_situacao_percentual.png")
    plt.savefig(situacao_pct_file)
    plt.close()

    # Armazenar os arquivos de gráficos
    graph_files[mun_code] = {
        'area_abs': area_abs_file,
        'area_pct': area_pct_file,
        'segment_abs': segment_abs_file,
        'segment_pct': segment_pct_file,
        'situacao_abs': situacao_abs_file,
        'situacao_pct': situacao_pct_file
    }

    # Gráfico comparativo entre municípios (número total de empresas)
    if len(municipios) > 1:
        plt.figure(figsize=(12, 6))
        municipio_counts = {municipios[mun_code]: len(data) for mun_code,
data in all_data_by_municipality.items() if data}
        if municipio_counts:

```

```

        pd.Series(municipio_counts).plot(kind='bar',
color='royalblue')
        plt.title('Comparação do Número de Empresas por Município')
        plt.xlabel('Município')
        plt.ylabel('Número de Empresas')
        plt.xticks(rotation=45)
        plt.tight_layout()
        municipio_comp_file = os.path.join(graphs_dir,
"comparacao_municipios.png")
        plt.savefig(municipio_comp_file)
        plt.close()

        # Adicionar ao dicionário de arquivos
        graph_files['comparacao'] = municipio_comp_file

    return graph_files

# Função principal
def main():
    # Usar as variáveis globais
    global municipio_index, cnae_principal_index, cnae_secundario_index,
situacao_cadastral_index, municipios, situacoes_cadastrais

    print("\n=== INICIANDO PROCESSAMENTO ===")
    print(f"Diretório de entrada: {input_dir}")
    print(f"Diretório de saída: {output_dir}")
    print(f"Diretório de arquivos filtrados: {filtered_dir}")
    print(f"Diretório de gráficos: {graphs_dir}")

    # Solicitar os municípios a serem processados
    print("\nDigite os códigos e nomes dos municípios a serem
processados.")
    print("Formato: CÓDIGO,NOME (exemplo: 4865,MONTES CLAROS)")
    print("Digite 'fim' para encerrar a entrada de municípios.")

    while True:
        entrada = input("Município (CÓDIGO,NOME): ")
        if entrada.lower() == 'fim':
            break

        try:
            codigo, nome = entrada.split(',', 1)
            codigo = codigo.strip()
            nome = nome.strip()
            municipios[codigo] = nome
            print(f"Município adicionado: {nome} (código {codigo})")
        except ValueError:
            print("Formato inválido. Use CÓDIGO,NOME")

    if not municipios:
        print("Nenhum município foi especificado. Adicionando Montes
Claros como padrão.")
        municipios["4865"] = "MONTES CLAROS"

    print(f"\nMunicípios a serem processados:")
    for codigo, nome in municipios.items():
        print(f" - {nome} (código {codigo})")

```

```

# Solicitar as situações cadastrais a serem filtradas
print("\nDigite os códigos das situações cadastrais a serem
filtradas.")
print("Códigos disponíveis:")
for codigo, descricao in situacao_cadastral_map.items():
    print(f" - {codigo}: {descricao}")
print("Digite 'todas' para incluir todas as situações cadastrais.")
print("Digite 'fim' para encerrar a entrada de situações
cadastrais.")

while True:
    entrada = input("Situação cadastral (CÓDIGO): ")
    if entrada.lower() == 'fim':
        break

    if entrada.lower() == 'todas':
        print("Todas as situações cadastrais serão incluídas.")
        situacoes_cadastrais = set()
        break

    codigo = entrada.strip()
    if codigo in situacao_cadastral_map:
        situacoes_cadastrais.add(codigo)
        print(f"Situação cadastral adicionada: {codigo} -
{situacao_cadastral_map[codigo]}")
    else:
        print(f"Código inválido: {codigo}. Use um dos códigos
listados acima.")

    if situacoes_cadastrais:
        print(f"\nSituações cadastrais a serem filtradas:")
        for codigo in situacoes_cadastrais:
            print(f" - {codigo}: {situacao_cadastral_map.get(codigo,
'DESCONHECIDA')}")
        else:
            print("\nTodas as situações cadastrais serão incluídas.")

    # Verificar arquivos de estabelecimentos disponíveis
    estabelecimentos_files = [os.path.join(input_dir, f) for f in
os.listdir(input_dir)
                             if f.startswith('Estabelecimentos') and
f.endswith('.zip')]

    print(f"\nArquivos encontrados: {len(estabelecimentos_files)}")
    for f in estabelecimentos_files:
        print(f" - {f}")

    if not estabelecimentos_files:
        print("ERRO: Nenhum arquivo de estabelecimentos encontrado")
        return

    # Perguntar se deseja usar detecção automática
    use_auto_detection = input("\nDeseja tentar detectar automaticamente
os índices? (s/n): ").lower() == 's'

    # Analisar a estrutura do primeiro arquivo
    print("\nAnalisando estrutura do primeiro arquivo...")

```

```

    success = analyze_csv_structure(estabelecimentos_files[0],
use_auto_detection)

    if not success:
        print("ERRO: Falha ao analisar a estrutura do arquivo")
        return

    # Mostrar os índices atuais
    print(f"\nÍndices atuais:")
    print(f" - Município: {municipio_index}")
    print(f" - CNAE principal: {cnae_principal_index}")
    print(f" - CNAEs secundários: {cnae_secundario_index}")
    print(f" - Situação cadastral: {situacao_cadastral_index}")

    response = input("Deseja continuar com estes índices? (s/n): ")
    if response.lower() != 's':
        try:
            municipio_index = int(input(f"Novo índice para município
(atual: {municipio_index}): "))
            cnae_principal_index = int(input(f"Novo índice para CNAE
principal (atual: {cnae_principal_index}): "))
            cnae_secundario_index = int(input(f"Novo índice para CNAEs
secundários (atual: {cnae_secundario_index}): "))
            situacao_cadastral_index = int(input(f"Novo índice para
situação cadastral (atual: {situacao_cadastral_index}): "))
            print("Índices atualizados.")
        except ValueError:
            print("Entrada inválida. Usando índices atuais.")

    # Dicionário para armazenar os resultados por município
    all_results = {}
    all_filtered_files = {}

    # Inicializar para cada município
    for mun_code in municipios:
        all_filtered_files[mun_code] = []

    # Processar cada arquivo de estabelecimentos
    for file_path in estabelecimentos_files:
        results, filtered_files =
process_estabelecimentos_file(file_path)

        # Adicionar os resultados
        for mun_code, result in results.items():
            if mun_code not in all_results:
                all_results[mun_code] = {
                    'rows': 0,
                    'cnae_principal_matches': 0,
                    'cnae_secundario_matches': 0
                }

            all_results[mun_code]['rows'] += result['rows']
            all_results[mun_code]['cnae_principal_matches'] +=
result['cnae_principal_matches']
            all_results[mun_code]['cnae_secundario_matches'] +=
result['cnae_secundario_matches']

    # Adicionar os arquivos filtrados

```

```

    for mun_code, file_path in filtered_files.items():
        if file_path:
            all_filtered_files[mun_code].append(file_path)

# Mostrar resultados totais
print("\n=== RESULTADOS TOTAIS ===")
for mun_code, result in all_results.items():
    print(f"Município {municipios[mun_code]} ({mun_code}):")
    print(f"  Total de linhas encontradas: {result['rows']}")
    print(f"  Total de correspondências de CNAE principal:
{result['cnae_principal_matches']}")
    print(f"  Total de correspondências de CNAE secundário:
{result['cnae_secundario_matches']}")
    print(f"  Total de empresas: {result['cnae_principal_matches'] +
result['cnae_secundario_matches']}")
    print(f"  Arquivos filtrados:
{len(all_filtered_files[mun_code])}")

# Compilar a tabela final
output_files, output_excel_files, total_empresas,
output_file_combined, output_excel_combined, total_combined,
all_data_by_municipality = compile_final_table(all_filtered_files)

# Gerar gráficos
graph_files = generate_graphs(all_data_by_municipality)

print("\n=== PROCESSAMENTO CONCLUÍDO ===")
print("Arquivos gerados:")

# Listar arquivos de dados
for mun_code in municipios:
    if mun_code in output_files and output_files[mun_code]:
        print(f"  - CSV para {municipios[mun_code]}:
{output_files[mun_code]}")
        print(f"  - Excel para {municipios[mun_code]}:
{output_excel_files[mun_code]}")

if output_file_combined:
    print(f"  - CSV combinado: {output_file_combined}")
    print(f"  - Excel combinado: {output_excel_combined}")

# Listar arquivos de gráficos
print("\nGráficos gerados:")
for mun_code, files in graph_files.items():
    if mun_code == 'comparação':
        print(f"  - Comparação entre municípios: {files}")
    else:
        print(f"  - Gráficos para {municipios[mun_code]}:")
        for graph_type, file_path in files.items():
            print(f"    - {graph_type}: {file_path}")

return output_files, output_excel_files, total_empresas, graph_files

if __name__ == "__main__":
    main()

```